

УДК: 619:636.6

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА КУР

Худжамшукуров А.Н.

Бекирова Э.М.

Поянов Р.

Хазраткулов З.Ғ.

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий

Аннотация. В статье приводятся сведения об эймериозе цыплят и эффективности эйриостатиков с витаминами для профилактики. Для профилактики эймериоза цыплят местный препарат и добавление к нему витаминов являются одним из основных способов борьбы с этим заболеванием. В то же время решаются две проблемы: профилактика заболеваний и повышение иммунитета организма птицы, хороший рост, прибавка в весе и увеличение продуктивности птицы.

Ключевые слова: птицы, куры, цыплята, эймерия, эймериоз, препарат, эймериостатик, витамин, эпизоотическое состояние, продуктивность, ампролин-300, ампровет 25%, интракоккс, ДД-толтра.

Введение. В настоящее время как в мировом масштабе, так и в республике Узбекистан уделяется особое внимание птицеводству, в особенности удовлетворение потребности населения в диетических продуктах - куриное мясо, яйца, а также обогащение этими продуктами внутреннего рынка и их экспорт, что считается одной из основных задач. По данным наших ученых, широкое распространение эймериоза кур в птицеводческих хозяйствах, экстенсивность инвазии составила 57,4-79,1%, интенсивность 5,2-212,4, что было зарегистрировано [3].

Большая влажность в птичнике, низкое качество корма, нарушение технологии их содержания, что вызывается эпизоотическим развитием инвазии [1;2;6;9].

В содержании цыплят расход кормов и повышение ветеринарных приносит большой экономический ущерб расходов и в дальнейшем снижение показателей птицеводства (яйца, мясо) фермерам и владельцам птиц [4;5;7;8;9].

Методики и материалы. Опыты проводились в малом птичнике Самаркандского института ветеринарной медицины и научной лаборатории кафедры, изучались клинические, копрологические, патологоанатомические показатели. Для экспериментального заражения опытных цыплят воспользовались эймерийной культурой, приготовленной эймерийным ооцистом. Показатель применяемого препарата и его эффективность определяется сохранением цыплят в конце исследования, как живой вес одного цыплёнка и его привес, так противосэймериозный индекс (ПКИ). В условиях опыта проходят испытание эймериостатик и дополнительные витамины. Эймериостатики в составе интракоккс (2,5%-ный толтразурил),

ампролин - 300 ws в составе (1,0-300 мг ампролиум гидрохлорида), голландский препарат. В нескольких птицеводческих хозяйствах Самаркандской области было изучено распространение эймериоза кур.

Результаты и их обсуждение. При эймериозе кур влияющие факторы на содержание и технологию кормления, возраст, времена года - это всё отрицательно воздействует на эпизоотический процесс. Интенсивность инвазии эймериоза и степень экстенсивности относительно у молодых от 15-20 дневных до 3 месячных цыплят встречается часто. В распространение эймериоза важную роль играют времена года, весной и осенью инвазия значительно повышается. Наше исследование при эймериозе кур среди молодых и растущих цыплят показало широкое его распространение, и экстенсивность инвазии отмечена у 15-56 %. Для экспериментов было выбрано 5 групп цыплят в каждой по 20 голов 14 дневных цыплят и взвешены на весах (разница в весе ± 5 г), исходя из этого:

Таблица №1

Эймериостатическая эффективность испытанных препаратов

№	Название группы	Наименование препарата	Доза применяемых препаратов, мг/кг	Количество цыплят	Вес цыплят до исследований (г)	Сохранность (%)	Вес после исследований (г)	Рост живого веса, %	ПКИ 200 (балл)
1	Контрольная (незараженная)	-	-	20	90	100	344	282,2	200
2	Контрольная (зараженная)	-	-	20	90	25	280	211,1	104,8
3	Опытная	Интракоккс + неовит	1гр/1л воды+0,5 гр. на 1 кг корм	20	90	100	325	261,1	192,5
4	Опытная	ДД-толтра + биосупервит	1гр/1л воды+1 гр. на 1 л воды	20	90	100	320	255,5	190,5
5	Опытная	Ампролин + рекс витал	1гр/1л воды+0,5 гр. на 1 кг корм	20	90	100	335	272	198,5

Первая группа была незараженной контрольной группой и до конца эксперимента получала обычный рацион без препаратов. 2-я группа цыплят была заражена культурами эймерий и не получала эймериостатиков (ЛД 50-75, E.acervulina - 200 000, E.maxima - 15 000, E.tenella - 40 000 шт. 1 мл³ суспензии) введён через шприц с помощью зонда в каждого цыплёнка по 1 мл. 3-я группа цыплят была также заражена культурами эймерий (ЛД 50-75) и одновременно получила интракоккс в дозе 1 гр. на 1 л воды и 3 дня + рекс витал 0,5 на 1 кг кормов на всем протяжении исследований. 4-я группа - на 1 литр воды 1 мл ДД-толтра и 3 дня - биосупервит (1 л воды 1 мл, 5 дней). 5-я группа - Ампролина 1 л воды 1 гр. 5 дней + рекс витал на 1 кг корма 500 мг на 10 дней. На протяжении исследований были проведены наблюдения и выявлены клинические изменения у цыплят и рост живого веса.

Положительный результат испытанных препаратов оценивали, учитывая сохранность поголовья и повышение живого веса (табл.1).

Исследование показало, что в 1-группе цыплят, которая была незараженной, не были выявлены признаки эймериоза, а развитие и рост был показательными. Сохранность этой группы составила 100%. Наблюдение проводили на протяжении 25 дней. Ежедневный рост цыплят составил 13,7 гр., повышение живого веса 282,2%.

Когда были вскрыты трупы павших цыплят из 2-й группы (нелеченной), были выявлены патологоанатомические изменения эймериоза. В конце исследования выявлено, что сохранность составила 25%, ежедневный рост живого веса 11,2 гр. Цыплята 3-й группы применяли интракоккс и неовит, клинические показатели эймериоза выявлялись в некоторых случаях, в группе не зарегистрировано случаев падежа. В конце исследований сохранность составила 100%, ежедневный рост живого веса 13,0 гр., повышение живого веса 261,1%, противоэймериозный индекс 192,5 баллов. Выявлено 4 исследование ДД - толтра+биосупервит - это выражалось понижением аппетита, взъерошенными перьями, но отрицательных показаний не выявлено.

В конце исследований сохранность 100%, ежедневное среднее повышение веса 255,5%, противоэймериозный индекс 190,5 баллов. 5-группа - Ампролин+рекс витал, клинические признаки эймериоза среди цыплят не наблюдались, цыплята в меру питались и развивались, сохранность 100%, средний дневной рост 13,4 гр. Живой вес 272%, ПКИ 198,5 баллов.

Выводы.

1. Широкое распространение эймериоза кур отмечены среди цыплят от 20 дневного до 3 месячного возраста, которые составляет от 15% до 56 % экстенсивности инвазии.

2. Проведённые исследования показали при эймериозе кур на 1 л воды ампролин 1 гр. 5 дней + на 1 кг корма 500 мг рекс витал 10 дней, тогда сохранность 100%, ПКИ 198,5 баллов, это не препятствует иммунитету, выработанному организмом против болезни. Препарат одобрен к применению как химиопрофилактика в бройлерных и куриных фермах.

3. Для предотвращения эймериоза кур рекомендуется применять в птицеводческих хозяйствах в возрасте 7-10 дней, для лучшей эффективности химиопрофилактики эймериостатики и витамины применять параллельно.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Khujamshukurov, A. N. (2021). Improvement Of Chemoprophylaxis Of Chicken Eimeriosis. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal/ NVEO*, 884-887.

2. Xudjamshukurov, A. N., Berdiyev, X. R., & Chorshambiyev, A. B. (2022). JO 'JALAR PULLOROZINI TABIIY REZISTENTLIKNI PASAYISHI EVAZIGA NAMOYON BO 'LISHI. *AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 487-489.

3. Rustamov, B. S., & Xudjamshukurov, A. N. (2023). KURKALAR GISTOMONOZINING TARQALISHI VA DAVOLASH TADBIRLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 1041-1045.

4. Xudjamshukurov, A. N., & Asanov, A. U. (2024). IMPROVEMENT OF CHEMOPREVENTION OF EIMERIOSIS IN CHICKENS. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(3), 142-145.
5. Abduraimov, A. A., Rustamov, B. S., & Xudjamshukurov, A. N. (2023). Kurkalar gistomonozini tarqalishi va davolashda metronidazol va furazolidon preparatlarining samaradorligi. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 1046-1051.
6. Davlatov, R., Ruzikulov, N., & Xudjamshukurov, A. N. (2018). Comparative efficacy of anticoccidic preparations in experimental eimeriosis in fowl. *International Journal of Applied Research* 2018, 4(7), 319-321.
7. Davlatov, R. B., & Xudjamshukurov, A. N. (2018). Eksperimental tovuq eymeriozida sinovdan o'tkazilgan preparatlar samaradorligi. *Toshkent davlat agrar universiteti "O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi sohasi samaradorligini oshirishda ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalarining rolini oshirishning dolzarb masalalari" mavzusidagi ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami/2-kitob*, 22-23.
8. Khudjamshukurov, A. N., Allazov, A. S., Klichov, O. I., Asanov, A. U., & Rakhmatova, E. (2024). Efficacy of Eimeriostat Preparations In Experimental Eimeria of Chickens. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics (2995-4924)*, 2(5), 204-207.
9. Davlatov, R. (2013). JO'JALAR PULLOROZINI DAVOLASHDA YANGI ANTIBIOTIKLARNI QO'LLASHNING NATIJALARI.
10. Davlatov, R. B., & Xudjamshukurov, A. N. (2020). Jo'ja eksperimental eymeriozida qo'llanilgan eymeriostatlar. In *International scientific-practical online conference on "Emergency management and public health research in asia"*.
11. Davlatov, R. B., Xudjamshukurov, A. N., & Rustasov, B. (2017). Parrandalar kasalliklari. o'quv qo'llanma, Samarqand-2018.
12. Xudjamshukurov, A. N. (2021). Improvement Of Chemoprophylaxis Of chicken Eimeiosis. *Nat. Volatiles & Essent. Oils*, 8(6), 884-887.
13. Xudjamshukurov, A. N., & Sh, X. J. (2021). Effests of drugs on blood indicators in mixing chicken eimeriosis and pullorosis. *ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal//https://saarj.com, Impact Factor: SJIF*, 7.
14. Abdukarimovich, Y. T., Nurmamatovich, K. A., & Kakhramonovna, S. S. (2022). Crisis of the Age of Maturity, The Formation of The Image of "I". *Global Scientific Review*, 9, 21-25.
15. Salimov, I., Salimova, D., Salimov, H., Xudjamshukurov, A., & Qambarov, A. (2024). Specific prevention of emphysematous carbuncle of cattle and sheep. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 95, p. 01036). EDP Sciences.
16. Bakirov, B., Daminov, A. S., Ro'ziqulov, N. B., Toyloqov, T. I., & Saydaliyev, D. (2019). Qurbonov Sh. *Boboyev OR, Xo'djamshukurov A. Hayvonlar kasalliklari. Ma'lumotnoma. Ikkinchi nashri. Samarqand*, 344-347.